

**ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ПОСТ ИНФЕКЦИОННЫХ
ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)****¹Сабилова Арзайим Турганбаевна, ²Сейдакова Гулжамал Сагынбаевна**^{1,2}Медицинский институт Каракалпакстана<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372717>

Аннотация. В обзоре литературы с современных позиций рассматриваются фебрильные судороги (ФС) у детей раннего возраста. На основании данных отечественной и зарубежной литературы обсуждаются определение, терминологические и классификационные особенности ФС. Рассматриваются распространенность, этиология (инфекционная и неинфекционная), патогенез и генетические факторы ФС. Анализируются основные механизмы и вопросы о фебрильных судорогах: насколько часто они возникают, какие факторы предрасполагают к их развитию, высок ли риск их трансформации в эпилепсию и от чего зависит его уровень, какие меры следует предпринять родителям при возникновении фебрильных судорог.

Ключевые слова: фебрильные судороги, эпилептические приступы, лихорадка, гипертермия, дети.

Abstract. In the literature review, febrile convulsions (FS) in young children are considered from modern positions. Based on the data of domestic and foreign literature, the definition, terminological and classification features of FS are discussed. The prevalence, etiology (infectious and non-infectious), pathogenesis and genetic factors of FS are considered.

The main mechanisms and questions about febrile seizures are analyzed: how often they occur, what factors predispose to their development, whether the risk of their transformation into epilepsy is high and what its level depends on, what measures parents should take when febrile seizures occur.

Key words: febrile convulsions, epileptic seizures, fever, hyperthermia, children.

Актуальность. Фебрильные судороги (ФС) - часто встречающийся вариант пароксизмальных состояний в педиатрической практике. Как следует из самого названия ФС, фебрильное повышение температуры тела имеет прямое отношение к этому патологическому состоянию, причем механизмы термогенеза, задействованные в его возникновении, многочисленны и неоднозначны [12, 16]. Хотя ФС являются самым частым неврологическим нарушением в детском возрасте, многие аспекты этой проблемы до сих пор остаются окончательно не изученными и не решенными [4,6].

Фебрильные судороги (англ. – febrile seizures) – это пароксизмы различной продолжительности, протекающие преимущественно в виде тонических или тонико-клонических припадков в конечностях, возникающие у детей грудного, раннего и дошкольного возраста при температуре тела не менее 37,8–38,5°C (за исключением судорог, индуцированных инфекциями ЦНС), с вероятной трансформацией впоследствии в афебрильные судороги и эпилепсию [3, 5, 7].

Литературные данные о распространенности фебрильных судорог многочисленны и разноречивы. По данным литературного обзора [8,18, 27] уровень распространенности фебрильных судорог находится в диапазоне от 0,1% до 15,1%. Средняя частота встречаемости фебрильных судорог у детей в возрасте до 5 лет составляет 2-5% [13, 25, 28]. Широкий диапазон уровня распространенности объясняется

различием применяемых методов констатации случаев и самим определением фебрильных судорог, используемых исследователями (Stafstrom, 2002; Sajun Chung, M.D., 2014).

Актуальность проблемы фебрильных судорог предопределяется, прежде всего, их потенциальной возможностью трансформироваться в различные доброкачественные и резистентные эпилептические синдромы, а также в случае статусного течения нередко влиять на нервно-психическое развитие [11,21].

Целью настоящего обзора, литературы является найти ответы на основные вопросы о фебрильных судорогах: каков прогноз и риск рецидива, насколько необходимо лечение при этом состоянии.

Клиническая практика показывает, что диагноз «фебрильные судороги» иногда трактуется слишком обобщенно, и врачи относят к фебрильным судорогам все судороги, сопровождающиеся высокой температурой. Это приводит к «пропуску» опасных нейроинфекций и неадекватному прогнозированию фебрильных судорог. [5,13].

По мнению J.R.Östergaard (2009), ФС поражают от 2 до 5% детей в возрасте от 3 до 60 мес [11]. M.D.Blumstein и M.J.Friedman (2009) указывают, что ФС встречаются у 25% детей раннего возраста, что совпадает с данными, представленными в более ранних публикациях Подкомитета по ФС (1996), а также G.N.McAbee и J.E.Wark (2000) [2, 12, 14]. Известно, что в 93% случаев первый эпизод ФС отмечается у детей в возрасте от 6 мес до 3 лет [5].

По данным E.A. Herrgard и соавт., частота фебрильных судорог выше у недоношенных детей со сроком гестации 32 нед и меньше (17%) [6,9,16]. Исследователи указывают, что у этих детей не было зарегистрировано ни одного случая трансформации фебрильных судорог в эпилепсию при наблюдении в течение 16 лет. Те дети, у которых развивалась эпилепсия, как правило, страдали неонатальными судорогами, задержкой развития и детским церебральным параличом, причем эпилепсия дебютировала рано [10].

Однако есть и другие данные. M. Vestergaard и соавт. при длительном проспективном наблюдении 49 857 детей с фебрильными судорогами, родившихся с 1978 по 2002 г., установили, что риск развития эпилепсии у них составил 5,43%, причем он был выше у тех детей, у которых фебрильные судороги дебютировали до 1 года или после 3 лет.

Фебрильные судороги считаются мультифакторным состоянием, в развитии которого принимают участие и генетические факторы, и факторы внешней среды. У значительной части пациентов (от 25 до 40%) есть указания на фебрильные судороги в анамнезе. В целом риск развития фебрильных судорог составляет 1:5 при наличии, таковых у сибса, 1:3 – если оба родителя имели в детстве фебрильные судороги [9,13,17].

Повышение температуры тела может быть вызвано любыми инфекционными заболеваниями уха, носа и глотки, респираторными и желудочно-кишечными инфекциями. Наиболее частой причиной фебрильных судорог считается средний отит. Несмотря на отсутствие специфичности инфекций, при длительных судорогах и фебрильном статусе описана высокая частота (до 30%) обнаружения вируса герпеса 6-В типа и предполагается развитие острой вирусемии [1].

Как указывают A.S.Daoud et al. (2002), нарушения статуса Fe в организме являются вероятным фактором риска по развитию у детей первого эпизода ФС [27]. Впоследствии эта точка зрения была поддержана многими исследователями, что нашло отражение в публикациях NaveedurRehman и A.G.Billoo (2005), D.S.Hartfield et al. (2009), а также E.Idabadi и M.Mashouf (2009) [28–30]. Железодефицитную анемию принято рассматривать, по меньшей мере, как фактор риска по ФС [24,30,31].

Фебрильные судороги склонны к рецидивирующему течению, вызывая страх и тревогу родителей. Согласно данным большинства исследователей, риск повторения фебрильных судорог после возникновения первого эпизода составляет 23-38% [29,31]. Исходя из этого, актуальным является вопрос прогнозирования рецидивов. Изучению факторов риска повторных фебрильных судорог посвящены многочисленные работы в основном зарубежных исследователей (Berg,2002; E.Vagiakou et al., 2005; Tosun A et al., 2010; Sfaihi L et al., 2012; Hesdorffer DC. et al., 2016).

К другим факторам риска развития фебрильных судорог относят также ранний возраст ребенка (до 12 мес жизни), быстрый темп повышения температуры, высокие цифры температуры, вакцинацию (особенно против коклюша и дифтерии, а также против кори–свинки–краснухи), недоношенность и пренатальную гипотрофию (Abdulhafeez M. et al., 2005). В то же время такие факторы риска, как наследственная отягощенность по эпилепсии, характер первого приступа фебрильных судорог, высота лихорадки при первом приступе, наличие неврологической патологии в развитии повторных фебрильных судорог, остаются дискуссионными (Camfield et al.,2012; Sajun Chung, M.D., 2014).

Общепринятой классификации фебрильных приступов не существует. Предлагается различать типичные (простые) и атипичные (сложные) ФП [3,16,18]. Типичные (простые) ФП составляют 75% всех фебрильных судорог. В подавляющем большинстве случаев простые ФП самостоятельно проходят с возрастом, трансформируясь в эпилепсию лишь в 3–5% случаев, причем, главным образом, в идиопатические фокальные формы [6,12,14].

В настоящее время многие авторы считают, что фебрильные судороги в большинстве случаев имеют благоприятный прогноз [6,10]. Умственное и неврологическое развитие у большинства детей, которые нормально развивались до начала фебрильных судорог, не страдает. Доказано, что простые фебрильные судороги не влияют негативно на невропсихическое развитие ребенка, а также не вызывают нарушений поведения [7]. В то же время необходимо иметь в виду, что у небольшого процента детей с длительными судорогами и фебрильным статусом в дальнейшем может возникнуть неврологический дефицит [19].

В свою очередь, простые ФС – это пароксизмы продолжительностью менее 10–15 мин, не рецидивирующие в течение последующих суток; их характерной чертой является вовлечение всего тела (в классическом варианте – генерализованные тонико-клонические судороги) [20,22]. По данным R.J.Baumann (1999), на долю простых ФС приходится до 70–75% от всех случаев судорог, индуцированных фебрильной температурой тела у детей [23].

В американских рекомендациях длительным считается приступ более 15 мин, в английских – более 10 мин [26]. В то же время следует понимать, что эти временные

обозначения, на взгляд автора статьи, весьма условны: так, приступ продолжительностью 7–8 мин уже можно считать вышедшим за рамки обычного.

ФС, продолжительность которых составляет более 30 мин, нередко обозначают, как «фебрильный эпилептический статус» (ЭС) [2, 21]. ФС является обязательным клиническим проявлением при синдроме Драве – тяжелой миоклонусэпилепсии младенческого возраста, дебютирующей на первом году жизни [15].

Фебрильный статус – эпилептические приступы на фоне лихорадки, которые продолжаются 30 мин и более [2, 23]. Считается, что он составляет около 5% всех фебрильных судорог. Пересмотр критериев диагноза судорожного эпилептического статуса в 2015 г. (уменьшение необходимой для диагноза продолжительности подобного приступа до 5 мин) может в дальнейшем повлиять и на изменение определения фебрильного статуса [26].

В то же время вопрос о взаимосвязи фебрильных судорог с последующими афебрильными приступами и эпилепсией остается дискуссионным. Согласно эпидемиологическим исследованиям, проведенным Camfield et al., (1994); Berg et al., (1999), фебрильные судороги - наиболее частое проявление предрасположенности к эпилепсии в детском возрасте, и у больных эпилепсией фебрильные судороги в анамнезе встречаются в 15-25% [14,18]. Chentouf A. et al., (2015), Kim J. et al., (2016), Vignoli A. et al., (2016) в своих работах рассматривают фебрильные приступы как фактор риска развития эпилепсии.

По мнению Ross and Peckham,(1983); Annegers et al.,(1987);Wallace, (1988), афебрильные припадки, следующие за фебрильными приступами, встречаются у 2 - 7% пациентов.

По данным Shorvon et al.,(2013), Nilsson G. et al.,(2016) процент трансформации фебрильных судорог в эпилепсию также невелик и не превышает 2-10% среди детей с фебрильными судорогами в анамнезе. Чаще всего фебрильные судороги трансформируются в генерализованные формы эпилепсии, реже в парциальные (височные). Существуют отдельные эпилептические синдромы типа «+ фебрильные судороги». В анамнезе 15% детей с впервые диагностированной эпилепсией имеются фебрильные судороги [2,4,12]. Chungath M. et al.,(2008) считают, что риск развития эпилепсии после сложных фебрильных судорог может составлять 10-20%.

В 2006 г. группой французских неврологов под руководством О. Dulac впервые был описан синдром DESC, развивающийся в 4-11 лет у неврологически абсолютно здоровых детей [13,17,23]. На фоне гипертермии развиваются эпилептические приступы, частота которых быстро нарастает, и клонико-тонические приступы переходят в эпилептический статус, который характеризуется высокой продолжительностью (от нескольких недель до нескольких месяцев). В это время ребенок находится в сопоре. В дальнейшем развиваются афебрильные приступы с трансформацией в тяжелую фокальную эпилепсию (обычно в височную) [30,31].

Следующий синдром был описан группой Н. Gastaut в 1957 г. синдром ННЕ дебютирует в возрасте от 4 мес до 4 лет (чаще до 2 лет). Для него характерен фебрильный статус – гемиконвульсивный эпилептический приступ, купирующийся в реанимационном отделении, после чего развивается гемипарез [8,14,17].

Повторные латерализованные фебрильные судороги вызывают склероз гиппокампа, который, в свою очередь, приводит к развитию медиальной височной эпилепсии. Порок развития гиппокампа является причиной и фебрильных судорог, и эпилепсии [19]. Таким образом, степень риска развития эпилепсии после фебрильных судорог остается недостаточно изученной.

Абсолютно исключить рецидив фебрильных судорог практически невозможно. Поэтому необходимо обучить родителей приемам первой помощи (положение больного с повернутой набок головой, борьба с перегреванием, доступ свежего воздуха, обильное питье, назначение антиконвульсантов, рекомендованных врачом), строгому определению ситуации — продолжительные, более 30 мин, фебрильные судороги, повторные, в течение короткого интервала, пароксизмы, когда необходимо проведение специализированной медицинской помощи [17,19].

Было проведено несколько рандомизированных контролируемых исследований по изучению эффективности различных жаропонижающих лекарств, но, ни одно из них не показало уменьшения риска развития фебрильных судорог при целенаправленном снижении температуры. Вопрос их назначения сводится к целесообразности облегчения общего состояния ребенка, а не к профилактике фебрильных судорог. Также неэффективно физическое охлаждение — раздевание ребенка, обтирание холодной водой, проветривание комнаты и др.[22].

ВОЗ рекомендует парацетамол в качестве самого безопасного антипиретика, а G.G.Graham et al. (2005) отмечают исключительно хорошую переносимость препарата детьми [14]. M.Mohammadi et al. (2003) высказывают предположение, что парацетамол (ацетаминофен) способен оказывать положительное влияние на содержание глюкозы в СМЖ у детей с ФС, приводя к его снижению [15].

В новейших публикациях D.Tripathy и P.Grammas (2009) указывается, что парацетамол ингибирует нейрональное воспаление и защищает нервные клетки от окислительного стресса, что имеет особое значение при ФС [12, 28].

K.H.Goldstein et al. (2008) заключают, что ректальная и оральная форма парацетамола сопоставимы в плане антипиретического эффекта [19].

Ибупрофен, наряду с парацетамолом, в последние годы нашел сравнительно широкое применение в качестве антипиретического средства [8,22]. Парацетамол может использоваться при ФС в сочетании с ибупрофеном. Ибупрофен назначают из расчета 5–10 мг/кг массы тела (разовая доза), не чаще 4 раз в сутки [24,28].

Из антиконвульсантов наиболее полезным для коррекции фебрильных судорог является внутривенное введение диазепама (валиум) — 0,2-0,5 мг/кг, лоразепама (ативан) — 0,005-0,20 мг/кг, фенобарбитала — 10-20 мг/кг. При статусном течении фебрильных судорог следует проводить интубацию и дозированно давать кислород. Необходимо также введение 5% раствора декстрозы [26,28].

Наряду с проведением интенсивной терапии уже при первом эпизоде фебрильных судорог очень важно проводить разъяснительную беседу с родителями. Внимание родителей в первую очередь следует обратить на доброкачественное в большинстве случаев течение фебрильных судорог (2-5% исходов в эпилепсию, среди которых немалый процент трансформации в доброкачественные эпилептические синдромы) [6,8,14].

В целом следует признать, что по проблеме ФС у детей, несмотря на большую их распространенность, на сегодняшний день имеется гораздо больше нерешенных вопросов, чем решенных [22,28,30]. Хотя в настоящее время существует точка зрения о нецелесообразности применения при ФС любых антипиретиков, высказываемая рядом зарубежных детских неврологов, с этой позицией трудно согласиться. При возникновении первого эпизода фебрильных судорог врач должен объяснить родителям правила первой помощи, обсудить возможные причины развития фебрильных судорог, вероятность повторения приступов, возможность «перехода» фебрильных судорог в эпилепсию, подчеркнув относительно низкую (4%) степень риска и благоприятный прогноз фебрильных судорог [13,19,26].

Диспансерное наблюдение за детьми, перенесшими фебрильные судороги, осуществляется педиатром и невропатологом. Основными задачами специалистов являются правильная диагностика фебрильных судорог, проведение дополнительных обследований, определение показаний для госпитализации, тактики лечения и профилактики, повторных фебрильных пароксизмов.

Заключения. Фебрильные судороги у детей – возрастзависимое и благоприятное по прогнозу состояние. Простые фебрильные судороги не наносят вреда нервно-психическому развитию ребенка, не трансформируются в эпилепсию и не нуждаются в хроническом назначении противосудорожной терапии.

Следует избегать хронического назначения фенobarбитала, так как при длительном применении он может вызывать когнитивные нарушения (памяти, внимания и др. функций). Существует небольшая группа детей с длительными фебрильными судорогами и/или фебрильными статусами, часто в сочетании с задержкой развития. Эта группа нуждается в наблюдении невролога и дополнительном обследовании. Детям этой группы возможно назначение длительной противосудорожной терапии. Важнейшей задачей врача, помимо правильно установленного диагноза и назначения адекватной терапии, является консультирование родителей.

REFERENCES

1. Вашура Л.В. Судорожный синдром у детей : роль герпесвирусных инфекций / Л.В. Вашура М.С. Савенкова, Н.Н. Заваденко [и др.] // Детские инфекции. - 2014. - Т.13, №2. - С. 48-52.
2. Дадали Е.Л. Наследственные заболевания и синдромы, сопровождающиеся фебрильными судорогами: клинико-генетические характеристики и способы диагностики / Е.Л. Дадали А.А. Шарков, И.В. Шаркова [и др.] // Русский журн. детской неврологии. - 2016. - Т.11, №2. - С. 33-41.
3. Карлов Б.А., Гехт А.Б., Авакян Г.Н., Гузева В.И., Бело-усова Е.Д., Холин А.А. Эпилептический статус у детей. В книге: Федеральное руководство по детской неврологии. По ред. В.И. Гузевой. М 2016: 307–322.
4. Ланг Т.А. Как описывать статистику в медицине : аннотированное руководство для авторов, редакторов и рецензентов / Т.А. Ланг, М. Сесик; пер. с англ. под ред. В.П. Леонова. - Москва : Практическая медицина, 2011. - 480 с.

5. Мартынова Г.П. Эпидемиология фебрильных приступов в детской популяции города Красноярска / Г.П. Мартынова, Н.А. Шнайдер, М.А. Строганова // Эпилепсия и пароксизмальные состояния. - 2014. - Т. 6, №2. - С. 6-11.
6. Мухин, К.Ю. Гипнагогическая гиперсинхронизация / К.Ю. Мухин, М.Б. Миронов, О.А. Ткаченко [и др.] // Русский журн. детской неврологии. -2010. - Т.5, Вып. 2. - С. 3-10.
7. Мухин К.Ю. Фебрильные приступы (лекция) / К.Ю. Мухин, М.Б. Миронов, А.Ф. Долинина [и др.] // Русский журн. детской неврологии. -2010. - Т. 5, Вып. 2. - С. 17-30.
8. Мухин К.Ю. Электроэнцефалографические изменения при синдроме Драве / К.Ю. Мухин О.А. Пылаева, М.Б. Миронов [и др.] // Русский журн. детской неврологии. - 2014. - №4. - С. 6-13.
9. Трепилец В.М. Простые фебрильные судороги в практике педиатра и детского невролога : особенности течения и риск развития эпилепсии / В.М. Трепилец, Г.С. Голосная И.О. Щедеркина [и др.] // Педиатрия. Журн. им. Г.Н. Сперанского. - 2014. - Т.93, №1. - С. 65-67.
10. Фебрильные припадки и генерализованная эпилепсия с фебрильными припадками плюс // Карлов, В.А. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин : рук. для врачей / В.А. Карлов. - Москва : Медицина, 2010. - С. 162-166.
11. Шелковский В.И., Студеникин В.М., Маслова О.И., Мазурина Е.М. и др. Проблема фебрильных судорог у детей. Вопросы современной педиатрии 2005; 4(4): 50–3.
12. Студеникин В.М., Шелковский В.И., Балканская С.В. Фебрильные судороги. Практика педиатра 2007; 1: 8–10.
13. Asadi-Pooya A.A. Comparison of temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis and temporal lobe epilepsies due to other etiologies / A.A. Asadi-Pooya, M. Tajvarpour, B. Vedadinezhad [et al.] // Med J Islam Repub Iran. -2015. - Vol. 29. - P. 263.
14. Assogba K. Febrile seizures in one-five aged infants in tropical practice : Frequency, etiology and outcome of hospitalization / K. Assogba, B. Balaka, F.A. Touglo [et al.] // J Pediatr Neurosci. - 2015. - Vol. 10, №1. - P. 9-12.
15. Baldin E. Prevalence of recurrent symptoms and their association with epilepsy and febrile seizure in school-aged children: a community-based survey in Iceland / E. Baldin, P. Ludvigsson O. Mixa [et al.] // Epilepsy Behav. -2012. - Vol. 23, № 3. - P. 315-319.
16. Bergamo S. Children with convulsive epileptic seizures presenting to padua pediatric emergency department: the first retrospective population-based descriptive study in an Italian Health District / S. Bergamo, F. Parata, M. Nosadini [et al.] // J Child Neurol. - 2015. - Vol. 30, №3. - P. 289-295.
17. Bertelsen E.N. Childhood Epilepsy, Febrile Seizures, and Subsequent Risk of ADHD / E.N. Bertelsen J.T. Larsen, L. Petersen [et al.] // Pediatrics. -2016. - Vol. 138, №2. - P. e20154654.
18. Blair, M.A. Genetic variants in the IMPA2 gene do not confer increased risk of febrile seizures in Caucasian patients / M.A. Blair, S. Ma, B. Abou-Khalil [et al.] // Eur J Neurol. - 2007. - Vol.14. - P. 424-427.
19. Boillot M. Novel GABRG2 mutations cause familial febrile seizures / M. Boillot, M. Morin-Bureau, F. Picard [et al.] // Neurol Genet. - 2015. - Vol.1, №4. - P. e35.

20. Brunklaus A. Dravet syndrome--from epileptic encephalopathy to channelopathy / A. Brunklaus S.M. Zuberi // *Epilepsia*. - 2014. - Vol.55, №7. - P. 979-984.
21. Camfield, C. Febrile seizures / C. Camfield, P. Camfield // *Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence* / eds. J. Roger, M. Bureau, Ch. Dravet [et al.]. - 4-th edition. - London : John Libbey Eurotext, 2005. - P. 159-169.
22. Carapetian S. Emergency Department Evaluation and Management of Children With Simple Febrile Seizures / S. Carapetian, J. Hageman, E. Lyons [et al.] // *Clin Pediatr (Phila)*. - 2015. - Vol. 54, №10. - P. 992-998.
23. Caron E. The charges for seizures in the pediatric emergency room: a single center study / E. Caron C.E. Wheless, A.B. Patters [et al.] // *Pediatr Neurol*. - 2015. - Vol. 52, №5. - P. 517-520.
24. Casasoprana, A. Value of lumbar puncture after a first febrile seizure in children aged less than 18 months. A retrospective study of 157 cases / A. Casasoprana, C. Hachon Le Camus, I. Claudet [et al.] // *Arch Pediatr*. - 2013. -Vol. 20, № 6. - P. 594-600.
25. Gradisnik, P. Predictive value of paroxysmal EEG abnormalities for future epilepsy in focal febrile seizures / P. Gradisnik, B. Zagradisnik, M. Palfy [et al.] // *Brain Dev*. - 2015. - Vol. 37, №9. - P. 868-873.
26. Granild Bie Mertz, L. Epilepsy and cataplexy in Angelman syndrome. Genotype-phenotype correlations / L. Granild Bie Mertz, R. Christensen, I. Vogel [et al.] // *Res Dev Disabil*. - 2016. - Vol. 56. - P. 177-182.
27. Hardies, K. Lessons learned from gene identification studies in Mendelian epilepsy disorders / K. Hardies, S. Weckhuysen, P. De Jonghe [et al.] // *Eur J of Hum Genet*. - 2015. - Nov 25. - [Epub ahead of print].
28. Harini C. Utility of initial EEG in first complex febrile seizure / C. Harini, E. Nagarajan, A.A. Kimia [et al.] // *Epilepsy Behav*. - 2015. - Vol. 52, Pt. A. -P. 200-204.
29. Kang, J.Q. Molecular Pathogenic Basis for GABRG2 Mutations Associated With a Spectrum of Epilepsy Syndromes, From Generalized Absence Epilepsy to Dravet Syndrome / J.Q. Kang, R.L. Macdonald // *JAMA Neurol*. - 2016. -Vol.73, №8. - P. 1009-1016.
30. Kaputu Kalala Malu, C. Epidemiology and characteristics of febrile seizures in children / C. Kaputu Kalala Malu, E. Mafuta Musalu, J.M. Dubru [et al.] // *Rev Med Liege*. - 2013. - Vol. 68, №4. - P. 180-185.
31. Ram D., Newton R. The genetics of febrile seizures // *Pediatric Neurology Briefs*. 2015. Vol. 29. No. 12. P. 90. DOI: 10.15844/pedneurbriefs-29-12-1.
32. Saghazadeh A., Mastrangelo M., Rezaei N. Genetic background of febrile seizures // *Reviews in the Neurosciences*. 2014. Vol. 25. No. 1. P. 129-161. DOI: 10.1515/revneuro-2013-0053.